

ENTREVISTA COM O PROFESSOR LAVINEL G. IONESCU.

Lavinel G. Ionescu é um dos melhores professores de Química da República Federativa do Brasil. Após ter participado da organização e fundação de Faculdades de Química no Brasil e representado por duas vezes o Brasil na IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), atualmente ministra aulas na PUCRS, ULBRA e, quando convidado, em outras universidades do Brasil inteiro.

1- *Professor Lavinel, como um profissional como o senhor, que estudou em diversos países e trabalhou no laboratório da Universidade de Los Alamos (EUA), veio ministrar aulas aqui no Brasil?*

Em 1978 aceitei um convite do Ministro da Educação e cultura, Eduardo Portela, para vir ao Brasil e ajudar a montar o curso de Pós-Graduação em Físico-Química da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Os tempos eram outros, o mundo era outro e o Brasil era um país diferente.

2- *Há quanto tempo o senhor é professor universitário em Porto Alegre?*

Depois de cinco anos em Florianópolis, iniciei as minhas atividades em outros lugares no sul do Brasil, principalmente na Escola de Engenharia e no Instituto de Química da UFRGS, na PUCRS, ULBRA e, ocasionalmente, em outras e

universidades como UFSM (Santa Maria), UCS (Caxias do Sul) e FURB em Blumenau.

Lecionei Também em Manaus, Amazonas.

3- *Tendo em vista que o senhor apresenta palestras sobre astroquímica, qual é a relação da astronomia com a química?*

A Astronomia é a ciência mais fundamental, depois da matemática. A química é também uma ciência física muito menos exata que a astronomia. Ela ocupa, porém, um lugar central no contexto todo.

Veja a pirâmide do conhecimento de Auguste Comte.

3.1: *É possível determinar a temperatura de uma estrela com uma boa precisão? Como pode ser feito? E a composição, é possível determinar?*

É possível determinar a temperatura de cor de estrelas e também a composição tendo informações espectroscópicas. Para a temperatura, utiliza-se a lei de Wien.

3.2: *É possível determinar a composição de corpos que não emitem luz ou energia como, por exemplo, no caso dos asteróides?*

Corpos que não emitem luz são difíceis de analisar. A determinação da composição seria possível tendo amostras.¹

>>

4- *Falando em asteróides, qual sua opinião sobre*

*a afirmação de astrônomos britânicos que em 21 de março de 2014, um asteróide pode vir a colidir com a Terra?*¹

Existem muitas especulações sobre "colisões" ou possíveis colisões de asteróides com a Terra. Algumas colisões entre meteoritos e a terra no passado parecem bem comprovadas. É o caso do Meteor Crater, no Arizona, incidente do Rio Tunguska e, talvez, a formação do golfo do México e da planície de Panonia (Hungria).

5- *Afirma-se que a probabilidade da colisão do asteróide com a Terra é de 1 em 909.000. Esta probabilidade é alta ou baixa em termos espaciais?*¹

Colisões de asteróides com a Terra são muito improváveis. Lembre-se também que a atmosfera é o nossa "escudo" protetor. O que acontece com relativa frequência são chuvas de meteoros e queda de meteoritos.

Em termos astronômicos esta probabilidade é muito baixa.

6- *Quanto aos buracos negros, o senhor considera válida a técnica usada para ouvir o som emitido por eles? Buracos negros podem mesmo emitir*

*sons?*²

O assunto dos buracos negros é muito complicado e não pode ser tratado nos termos "convencionais".

7- *A pergunta que todos querem saber: é possível vida fora da Terra?*

Em vários de nossos trabalhos sobre astroquímica nós abordamos o tema de vida fora da Terra. Não existe nenhuma razão lógica que exclua a vida em outros lugares da galáxia e do universo.

No sistema solar, o planeta mais provável é Marte. Algumas fotos da NASA, para alguns, mostram leitos de rios secos, canais, pirâmides e até estradas (se quiser acreditar). Outros lugares possíveis são as cabeças de cometas (gelo sujo) e o berçário de estrelas na nebulosa de Órion.

8- *Como é possível saber a composição de um asteróide, se ele não emite luz?*

Fragmentos de um asteróide, quando analisados, indicam a sua composição. O caso mais comum são os meteoritos.

9- *É verdade que existem açúcares e aminoácidos em asteróides?*

Existem aminoácidos e açúcares em meteoritos. E também muitos outros compostos

orgânicos.

10- *Em certos livros de ficção, ocorre a mineração espacial, onde um asteróide é fonte de minério. Isto pode acontecer? Estamos perto desta era?*

A mineração de ferro na Terra começou com os meteoritos. Em muitos lugares o nome ferro se refere ao céu. No Sumério "An Bar", usado para designar ferro, vem do céu e fogo. No grego, sideros é o céu. Quando F. Cortez perguntou para os Astecas de ontem vinham as facas, eles apontavam para o céu. Basta mencionar o Kaaba de Mecca e outros meteoritos sagrados.

11- *Para a mineração espacial, os asteróides seriam trazidos para a órbita da Terra. Seria possível manobrar um asteróide com relativa segurança com a tecnologia de hoje?*

A mineração do espaço interestrelar e de planetas ou estrelas está, por enquanto, no domínio da ficção científica.

12- *Quando se pergunta se há vida fora da Terra, as pessoas vão logo pensando em "Klingons" ou homenzinhos verdes. O senhor acha que este tipo de vida é possível, ou teremos que nos contentar com bactérias*

>>

<p><i>e tipos de vida não inteligentes?</i></p> <p>Pode existir vida inteligente em outros lugares da Galáxia e do Universo. Ela, porém, não necessariamente precisa ser igual a nossa. Poderia ser baseada, por exemplo, no silício, ao invés do carbono.</p> <p>13- <i>Seria possível inocular cometas e asteróides com DNA humano para que, algum</i></p>	<p><i>dia, ao colidirem com um planeta, viessem a realizar uma espécie de "inseminação artificial" nestes planetas?</i></p> <p>Uma das teorias da origem extraterrestre da vida é que os seres vivos (bactérias, etc) foram introduzidos nos mares da Terra por asteróides e meteoritos. Da mesma maneira o homem poderia introduzir vida ao espaço interestrelar.</p>	<p>14- <i>Certas pessoas dizem que a vida veio por um asteróide que se colidiu com a Terra e que a vida não se originou por aqui, isto é, que ela tenha vindo de fora. Qual sua opinião sobre isto?</i></p> <p>A questão da origem Terrestre ou extraterrestre da vida tange mais a metafísica, religião e filosofia e, no final, parece virar uma questão acadêmica.</p>
---	--	--

Lavinél G Ionescu, B.S., M.S., Ph.D.
 Faculdade de Química, PUCRS, Porto Alegre – RS 90619-900
 D. de Química Centro de Ciências Naturais e Exatas, ULBRA, Canoas – RS 92420-280

(¹) Revista Isto É/1771 – 10/09/2003, pág 99.
 (²) Revista Isto É/1772 – 19/09/2003, pág 87.